

TAGUNGSBAND

22. – 23. MAI 2019

FIT FOR SMART
MAINTENANCE

hfo

INSTANDHALTUNGS
FORUM 2019

HRSG.:
PROF. DR. MICHAEL HENKE

LFO
UNTERNEHMENSLOGISTIK

 Fraunhofer
IML

Die Anwendung des maschinellen Lernens – Fokus Interaktionsprozess in Predictive Maintenance Projekten

Alexander Husenbeth¹, Gerwin Berens², Dirk Stegelmeyer^{1,3}

¹Frankfurt University of Applied Sciences, ²J. Wagner GmbH, ³Kontakt: stegelmeyer@fb2.fra-uas.de

10.5281/zenodo.11079251

1. Wie können Interaktionsprozesse bei Predictive Maintenance Projekten strukturiert werden?

Industrielle Anlagen bieten bereits seit Jahrzehnten das Potential sowohl Betriebsdaten, als auch Prozessdaten zur Verfügung zu stellen. Diese können dann nach der Analyse in der Zustandsüberwachung genutzt werden, um die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Ein neuer Ansatz ist, alle vorhandenen Daten zu verwenden, um diese mit Modellen des maschinellen Lernens zu analysieren und zukünftig Zustände als Predictive Maintenance vorhersagen zu können.

Dieser Beitrag betrachtet die Umsetzung und die Interaktion in interdisziplinären Projektteams in Predictive Maintenance Projekten. Die Forschungsfrage: „Wie können Interaktionsprozesse bei Predictive Maintenance Projekten strukturiert werden?“ wird mithilfe einer Fallstudie an Pulverbeschichtungsanlagen der J. Wagner GmbH erkundet. Eine Besonderheit dieser Fallstudie ist die kontrollierte Datensammlung, die es den Datenwissenschaftlern ermöglicht, direkten Einfluss auf die Rohdatenakquise zu nehmen. Damit erhöht sich die Interaktion der Projektbeteiligten.

2. Motivation für die Fallstudie

Durch immer komplexere Produktionsprozesse fordern Kunden in der Produktionstechnik eine Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität. Randbedingungen sind stärker individualisierte Produkte, ein hoher

Automatisierungsgrad der Produktion und gestiegene Anforderungen an die Qualität. Dies kann durch eine Zustandsüberwachung, die Methoden des maschinellen Lernens verwendet, erreicht werden. Dazu können die Daten aus dem Steuerungssystem analysiert werden. Als Ergebnisse werden auftretende Zustände vorhergesagt und Maßnahmen zur Instandhaltung, sowie zur Steigerung der Gesamtanlageneffektivität empfohlen (Predictive Maintenance).

Die Verwendung der Daten ist eine Schlüsselkomponente, um sich vom Maschinenhersteller zum Serviceanbieter zu entwickeln. Den Maschinenherstellern ermöglicht dies neue Geschäftsmodelle. [1][2]

3. Methodologie und Interaktion in der Literatur

Eine Literaturdurchsicht zu maschinellem Lernen in industriellen Projekten im Kontext der Instandhaltung führte zu drei maßgeblichen Methodologien (Vorgehensweisen). Mathworks bietet eine Methodologie an, die in der Software MATLAB implementiert ist [3]. Im Rahmen der Zustandsüberwachung von sechs Elektromotoren schlägt Wang et al. eine analytische Vorgehensweise für voraussagende Instandhaltung vor [4]. Genannt wird auch Sample, Explore, Modify, Model and Assess (SEMMA), implementiert in SAS Enterprise Miner, die aber für den hier vorliegenden Fall zu oberflächlich erscheint und daher nicht weiterverfolgt wird. Eine häufige Methodologie ist Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) [5], der auch vom VDMA empfohlen wird [6] und unlängst von Huber et al. zu Data Mining Methodology for Engineering Applications (DMME) weiterentwickelt wurde (Abbildung 1) [7].

Abbildung 1: Der DMME-Prozess [Huber et al 2018, Seite 206]

Das Mapping der drei Methodologien in Abbildung 2 zeigt weitgehende Übereinstimmung (siehe auch [8]), daher wurde das detailliertere DMME für die folgenden Fallstudie gewählt.

NIST [9] und darauf aufbauend EDISON [10] verwenden CRISP-DM und ermitteln als Ergebnis die für Datenprojekte notwendigen Kompetenzgruppen. Als Kompetenzgruppe wird hierbei eine idealtypische Personengruppe mit ihren jeweiligen notwendigen Kompetenzen bezeichnet, wobei die Kompetenzen dabei auch in einer Person vereinigt sein können [9]. NIST identifiziert Domainexperte, Ingenieur/Koordinator und Datenwissenschaftler als notwendige Kompetenzgruppen. Domainexperten sind Wissensträger aus den Fachabteilungen [6]. Der Ingenieur/Koordinator versteht sowohl die Anwendung (technisch und geschäftlich) als auch die Grundlagen der Algorithmen. Der Datenwissenschaftler beherrscht die Auswahl und Anwendung von Statistik und Datenanalyse [9]. In EDISON wird detaillierter in fünf Kompetenzgruppen unterteilt. Die drei vom NIST identifizierten Kompetenzgruppen werden als Basis für die vorliegende Fallstudie gewählt.

Mathworks	Access data	Preprocess data	Derive features	Training	Iteration	Integration in the production system			
Wang et al	Sensing data	Feature extraction	Feature selection	Data training and analysis	Diagnosis	Maintenance Scheduling			
DMME (CRISP-DM)	1. Business understanding	2. Technical understanding	3. Technical realization	4. Data understanding	5. Data preparation	6. Modeling	7. Evaluation	8. Technical implementation	9. Deployment

Abbildung 2: Methodologien für industrielle Machine Learning Projekte

EDISON ordnet den Schritten des CRISP-DM knapp einhundert konkrete Kompetenzen und Fähigkeiten zu. Auch für jede Kompetenzgruppe wird eine Liste der gleichen geforderten Kompetenzen und Fähigkeiten empfohlen. Daraus haben die Autoren Tabelle 1 abgeleitet: die Schritte des DMME (als erweitertes CRISP-DM, erste Spalte "Schritte"), die durch die jeweilige Kompetenzgruppe (zweite Spalte „Zuordnung“) getätigt werden sollen. Wird ein Schritt durch mehr als eine Kompetenzgruppe getätigt, wird dies in diesem Beitrag als Interaktion verstanden.

4. Überprüfung der Literaturempfehlungen durch Fallstudie

Durch die vorliegende Fallstudie wird überprüft, ob die in DMME und EDISON empfohlenen Kompetenzgruppenzuordnungen und Interaktionen in einem realen industriellen Predictive Maintenance Projekt auch beobachtbar sind.

Die Fallstudie wurde an Pulverbeschichtungsanlagen der J. Wagner GmbH durchgeführt. An solchen Anlagen werden Pistolen, die das Pulver auftragen, durch ein so genanntes Hubgerät vertikal bewegt, während die Werkstücke an den Pistolen horizontal vorbeibewegt werden. Nach dem Umrüsten der Maschine mit geänderter Konfiguration der Pistolen muss ein Gegengewicht geändert (ausbalanciert) werden. So kann z.B. Überlastung vorgebeugt werden. Dazu wurden an einem Teststand Daten mit ausbalanciertem und unbalanciertem Gegengewicht aufgezeichnet. In der Fallstudie wurden die vorhandenen Motorsteuerungsdaten aus dem Frequenzumrichter dieses Hubgerätes genutzt, um mit überwachtem maschinellen Lernen festzustellen, ob das Hubgerät ausbalanciert ist oder nicht. Dazu wurde mit verschiedenen Verfahren experimentiert. Die besten Ergebnisse ergaben sich mit dem Random Forest nach einer Principal Component Analyse und mit Wavelet Transformation.

Die Kompetenzgruppen und Interaktionen werden in der Tabelle 1 dargestellt. In der ersten Spalte werden die Schritte des DMME mit zahlreichen Unterschritten aufgeführt. In der Spalte „Zuordnung“ werden die korrespondierenden empfohlenen Kompetenzgruppen aufgelistet. In den drei rechten Spalten werden die in der realen Fallstudie erfolgten Interaktionen dokumentiert. Die erfolgten Tätigkeiten werden einerseits den Schritten gemäß DMME (Zeile) und andererseits der Kompetenzgruppe (zahlreiche Domänenexperten, zwei Koordinatoren/Ingenieure, ein Datenwissenschaftler) zugeordnet, die den Schritt in der Fallstudie tatsächlich getätigt hat (Spalte).

Der Schritt Evaluation gemäß DMME Methodologie wurde in der Fallstudie erfolgreich abgeschlossen. Die Implementierung in Kundenmaschinen und Skalierung auf die installierte Basis wird zurzeit vorbereitet. Daher endet die Tabelle 1 mit dem Schritt Evaluation aus dem DMME Modell.

Tabelle 1 zeigt, dass viele Interaktionen in den zwei zusätzlichen Schritten von DMME (2. Technical understanding, 3. Technical realisation) gegenüber der CRISP-DM Methodologie zu beobachten waren. Damit wird durch die Fallstudie die Validität von DMME [7] für Predictive Maintenance Projekte bestätigt.

Tabelle 2 gibt die Häufigkeit der Tätigkeit je Schritt wieder. Zunächst zeigt sich, dass in der Fallstudie nur drei Schritte gemäß CRISP-DM/DMME nichtzutreffend waren. Durch die geringe Anzahl der Beteiligten in der Fallstudie erwies sich die vereinfachte

Darstellung der Kompetenzgruppen in drei Kategorien nach NIST [9] als sinnvoller im Vergleich zu den detaillierteren fünf Kategorien nach EDISON [10]. Ungefähr gleich häufig arbeitete eine Kompetenzgruppe allein oder zwei Kompetenzgruppen zusammen. Nur sehr selten interagierten alle Kompetenzgruppen.

Besonders in den zusätzlichen Schritten bei DMME (2. Technical understanding, 3. Technical realisation) ist eine starke Interaktion der Beteiligten aus allen Kompetenzgruppen aufgetreten. Zudem ist die Kompetenz Versuchsplanung/DoE nach EDISON dem Datenwissenschaftler zugeordnet. In der Fallstudie war dies ein gemeinsamer Schritt von Ingenieur und Datenwissenschaftler.

EDISON ordnet den Schritt 4.2 Acquire data der Kompetenzgruppe Datenwissenschaftler zu. In der Fallstudie konnten jedoch die Maschinensteuerungsdaten nur gemeinsam vom Ingenieur und Datenwissenschaftler akquiriert werden. Daher sollten weitere Fallstudien evaluieren, ob dem Schritt 4.2 Acquire data beiden Kompetenzgruppen zugeordnet werden sollten.

Ein Vergleich der von EDISON vorgeschlagenen Kompetenzgruppe je Schritt (Spalte Zuordnung EDISON) zeigt, dass in fünf von 19 Schritten mehr als die vorgeschlagene(n) Kompetenz(en) in der Fallstudie genutzt wurde(n). Damit wird von EDISON die Interaktion möglicherweise unterschätzt.

Zusammenfassend kann das Kompetenzmodell nach EDISON bestätigt werden, denn es fiel den Autoren leicht, die Tätigkeiten in der Fallstudie abzugrenzen und den Kompetenzgruppen zuzuordnen. Für die Fallstudie war das Kompetenzmodell EDISON daher ein geeignetes Interaktionsmodell, um das Predictive Maintenance Projekt zu strukturieren.

Tabelle 1: Kompetenzgruppen / Interaktionen in der Fallstudie

Schritte	Zuordnung	Interaktionen	Interaktionen	Interaktionen
		Domänenexperte	Ingenieur/Koordinator	Datenwissenschaftler
1. Business Understanding				
1.1 General Business understanding, role of data and required actionable information		Vorstellung wichtiger Unternehmensbereiche: Reparaturabwicklung, Serviceadministration, Qualitätssicherung, R&D-Abteilung	Einarbeitung in Anlagentechnik und Anwendung in der Wagner-Akademie	Vorstellung der Firma und der Fachbegriffe der gelabelten Daten
1.2 Business Objectives (SMART approach). Specific, Measurable, Attainable (in principle), Relevant and Timely. This is performed by Business Stakeholders!	Domänenexperte	Erarbeitung möglicher Geschäftsmodelle: Erkennung von unbalanciertem Hubgerät im Betrieb; Generierung von Handlungsempfehlungen und Vorhersagen der Mean Time To Failure.	Zielsetzung der Fallstudie: Sammeln erster Erfahrungen zur Machbarkeit von ML an der Anlagentechnik der J. Wagner GmbH. Ausarbeitung einer Architektur zur Datensammlung. Dokumentation für zukünftige Projekte.	
1.3 Business Success Criteria (or benchmark or threshold values)				Ziel: hohe Vorhersagegenauigkeit; keine Übergewichtung von false positives/false negatives
1.4 Inventory of Resources, Requirements, Assumptions and Constraints	Domänenexperte	Zugang zu Unternehmensdaten in SAP und der damit verknüpften Dokumentation in PDF- und E-Mail-Datenbanken; Reparaturstatistiken; Interviews von Reparaturpersonal	Auswertung der Datenbanken Untersuchung sämtlicher SAP-Servicemeldungen des Jahres 2018, die Fehler an den Hubgeräten betreffen. Gesamtzahl untersuchter Meldungen: 25, davon in 8 Fällen Überlastungen des Geräts	
1.5 Risks and Contingencies		Keine fest eingebundenen personellen Ressourcen im Team	Sehr knappe Zeitplanung, endgültige Lösung ungewiss	
1.6 Costs and Benefits			Kostenabschätzung	
1.7 Data Mining Goals	Ingenieur; Datenwiss.		Definition eines einheitlichen Datenformats und eines gemeinsamen Laufwerks; Realisierung in der unternehmenseigenen Cloud	Daten sollten vorerst aus einem einzigen Anlagenteil (Hubgerät) gesammelt werden und in einem einheitlichen Format bereitgestellt werden.
1.8 Data Mining Success Criteria			Erörterung der Auswertungscharakteristik: Es sollen der balancierte und der unbalancierte (Ursache für Überlastung) Zustand unterschieden werden. Es sollen keine Vorhersage des Ungleichgewichts und keine Berechnung des absoluten Gewichts durchgeführt werden.	Definition der Confusion-Matrix (True Positives, False Negatives, False Positives, True Negatives)
1.9 Project Plan	Ingenieur; Datenwiss.		Detaillierte Planung der Fallstudie	
1.10 Initial Assessment of Tools and Techniques			Verwendung bestehender Anlagentechnik und vorhandener Sensorik	Begrenzung auf überwachte Lernverfahren; Zur Implementierung der Analyse wird Python mit diversen Toolkits verwendet

Schritte	Zuordnung	Interaktionen	Interaktionen	Interaktionen
		Domänenexperte	Ingenieur/Koordinator	Datenwissenschaftler
2. Technical Understanding (DMME)				
2.1 Understanding the operational context, the system structure (control system and electronic modules)		Besprechung der Funktionsweise mit der Firma Beckhoff Automation	Auswertung der Anlagenarchitektur	
2.2 Define technical goals and target variables		Training und Optimierung eines Modells für den Anwendungsfall Hubgerät	Einrichtung einer Schnittstelle als Datenlogger und Definition von Handlungsempfehlungen für Folgeprojekte.	Analyse der möglichen Parameter, Datentypen, Datenformate
2.3 Development of methods for measuring and logging for collecting the data for all relevant parameters by means of existing or additional sensors		Erörterung von Hard- und Softwareschnittstellen: Steuerung (Lenze, Beckhoff) Einarbeitung in die Software zur Datenaufzeichnung, Beckhoff TwinCAT3 Scope	Vergleich der Methoden Lenze Diagnoseadapter und Beckhoff-CX mit TwinCAT3 Scope; Vergleich möglicher Parameterzahl zur Aufzeichnung, Abtastrate, Aufzeichnungsdauer.	
2.4 Development of an experiment plan			Erste Planung der Experimente: Schlussfolgerung: Genaue Planung besser nach Analyse von Testdatensätzen	
3. Technical Realization (DMME)				
3.1		Darlegung von Arbeitssicherheitsaspekten	Mitarbeitereinweisung und Sicherheitseinrichtung (Zaun)	
3.2 Realization of the best-fitting conceived design: Installation of soft- & hardware infrastructure. Integration in data management system		Realisierung von Datenschnittstellen (Lenze; Beckhoff)	Realisierung von Datenschnittstellen zur Evaluierung der Verwendbarkeit (Lenze; Beckhoff)	Planung der Ziele aus der Datengewinnung; Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung zur Implementierung der Analysesoftware
3.3 Subsequent experiments for assessing the process understanding			Sammlung erster Testdaten	Analyse der ersten Testdaten
3.4 Design of Experiments			Planung der Betriebsszenarien	Planung der Betriebsszenarien
3.5 Documentation			Projektübergreifende Dokumentation	Projektübergreifende Dokumentation
4. Data Understanding				
4.1 Collect data, assign metadata, explore data, run ETL processes			Aufzeichnung der Datensätze und Labeln der Daten	Formatierung der gesammelten Daten
4.2 Acquire access to data from internal / external sources (API, webscraping). In a steady state, data extraction and transfer routines would be in place	Datenwissen - schaftler		Simulation der Betriebsszenarien und Aufzeichnung der Datensätze	Zugriff auf die Daten via OneDrive; Planung der Versuche anhand gesammelter Daten
4.3 Describe data, add metadata	Datenwiss.		Details zum Labeling und Betriebszuständen definiert.	Experimentparameter; Messwerte erkennbar gelabelt
4.4 Checking on definitions and meaning of data acquired. This requires Business Knowledge	Datenwiss.; Domänenexp.		Deutung von Features und Datenmustern	Deutung von Features und Datenmustern

Schritte	Zuordnung	Interaktionen	Interaktionen	Interaktionen
		Domänenexperte	Ingenieur/Koordinator	Datenwissenschaftler
4.5 Examine the 'surface' properties of the acquired data				
4.6 Understand distribution of key attributes, initial visualizations, understand relations between attributes				Datenanalyse und Visualisierung der ersten Ergebnisse
4.7 Checking if data is up-to-date	Datenwiss.			
4.8 Checking if data is complete, correct, error-free				Manuelle Einsicht in die Daten
5. Data Preparation				
5.1 Data preprocessing, cleaning, reduction, sampling				Entfernen von irrelevanten Daten; Vorverarbeitung der gesammelten Daten (Wavelet, Standardisierung, PCA)
5.2 Decide on data to be used for analysis	Datenwiss.			Datenauswahl für die Datenversuche
5.3 Increase data quality by substitution, imputation / insertion of suitable defaults. Identification of outliers, anomalies and patterns	Datenwissen - schaftler			Downsampling um Datenmengen pro Klasse (balanciert / unbalanciert) auszugleichen
5.4 Transform data set, produce derived values, produce new (composed) records	Datenwissen - schaftler			Erstellen von Paaren von Bewegungsablauf-Kennziffer und Label zur Aufteilung voll-ständiger Bewegungsabläufe in Trainings- und Testdaten
5.5 Merging of tables (joins) or aggregations of data	Datenwiss.			Ersetzen der repräsentativen Bewegungsablauf-Kennziffer durch tatsächliche Datensätze
5.6 Syntactic modifications	Datenwiss.			
6. Modeling				
6.1 Decide on techniques to be used, depending on type of problem	Datenwiss.			Möglichst viele überwachte Lernverfahren evaluieren und einsetzen
6.2 Generate procedure or mechanism to test model. Separate data set (training, validation)	Datenwissen - schaftler			Aufteilung in Trainings- und Testdaten
6.3 Run modeling tool on prepared dataset to create on or more models. Perform parameter selection	Datenwissen - schaftler			Trainieren der Modelle
6.4 Judge success of the application of modeling and discovery technically: contact business analysts and domain experts in order to discuss model	Datenwiss.; Domänenexperte	Prüfen mit den Unternehmensabteilungen (R&D, Serviceleitung) ob Modellbildung geeignet	Besprechung der Ergebnisse aus der Datenanalyse	Sicherstellen, ob das Modell-Training ordnungsgemäß funktioniert hat

Schritte	Zuordnung	Interaktionen	Interaktionen	Interaktionen
		Domänenexperte	Ingenieur/Koordinator	Datenwissenschaftler
6.5 Summarize qualities of generated models				Auswertung und Visualisierung (Confusion Matrix, Accuracy)
6.6 Revise parameter settings and tune them for the next run in the Build Model task				Optimierung der Modelle
7. Evaluation				
7.1 Summarize assessment results in terms of business success criteria. Involves Business Stakeholders. Not to evaluate model accuracy/generalization [...]	Datenwissen - schaftl er			Besprechung der Ergebnisse aus der Datenanalyse
7.2 Formally assess data analytics process.	Ingenieur; Daten wiss.		Absprache über Aussagekraft der Daten und Verwendbarkeit der Modelle; Ableitung von Handlungsempfehlungen	Absprache über Aussagekraft der Daten und Verwendbarkeit der Modelle; Ableitung von Handlungsempfehlungen

Tabelle 2: Häufigkeit der Tätigkeiten während der Fallstudie

Häufigkeit	CRISP-DM/EDISON nichtzutreffend	nur eine Kompetenzgruppe	zwei Kompetenzgruppen interagieren	alle drei Kompetenzgruppen interagieren
41 Schritte	3	18	16	4

In der Fallstudie ist jeweils die Kompetenzgruppe durch eine oder mehrere Personen besetzt, aber keine Person war übergreifend in mehreren Kompetenzgruppen. In diesem Beitrag wird angenommen, dass eine Interaktion zwischen den Kompetenzgruppen existiert, sobald mehrere Kompetenzgruppen (Spalten Interaktionen) in einem Schritt (Zeile) involviert waren. Diese angenommene Interaktion konnte von den Autoren während der Fallstudie beobachtet werden.

5. Fazit

Um neuen Kundenanforderungen gerecht zu werden, wurde die Anwendung des maschinellen Lernens anhand eines Teilsystems einer industriellen Anlage zur Pulverbeschichtung erprobt. Es zeigte sich, dass eine Strukturierung der Schritte nach Data Mining Methodology for Engineering Applications (DMME) [7], der Kompetenzgruppen nach NIST [9] und der Interaktionsprozesse nach EDISON [10] für Predictive Maintenance Projekte geeignet ist. Es ist in der Vorbereitung von Predictive Maintenance Projekten darauf zu achten, dass die Kompetenzgruppen zur Verfügung stehen.

Durch weitere Fallstudien sind die Ergebnisse dieses Beitrages zu erhärten, auch für die verbleibenden Schritte 8. Technical implementation und 9. Deployment. Ebenfalls ist die Annahme, dass Kompetenzgruppen interagieren, sobald mehrere Kompetenzgruppen einen Schritt bearbeiten, zu belegen.

In der Fallstudie wurde keine Kapazitätsbetrachtung durchgeführt. Die in diesem Beitrag vorgeschlagene Strukturierung schlägt zwar die zur Verfügung zu stellenden Kompetenzgruppen vor, gibt aber keine Anhaltspunkte für die zur Verfügung zu stellenden Kapazitäten. Weitergehender Forschung ist vorbehalten ein relatives Verhältnis der benötigten Kapazität der Kompetenzgruppen zu ermitteln, also z.B. ein Verhältnis von 1:3:2 der Arbeitsstunden in einem spezifischen Schritt.

Literaturverzeichnis

- [1] EHRET, M. u. WIRTZ, J.: Unlocking value from machines. Business models and the industrial internet of things. Journal of Marketing Management 33 (2016) 1-2, S. 111–130
- [2] IBARRA, D., GANZARAIN, J. u. IGARTUA, J. I.: Business model innovation through Industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing 22 (2018), S. 4–10
- [3] MATHWORKS: Getting Started with Machine Learning, 2016. <https://de.mathworks.com/solutions/machine-learning.html>, abgerufen am: 15.01.2019
- [4] WANG, J., ZHANG, L., Duan, L. u. GAO, R. X.: A new paradigm of cloud-based predictive maintenance for intelligent manufacturing. Journal of Intelligent Manufacturing 28 (2017) 5, S. 1125–1137
- [5] CRISP-DM 1.0. Step-by-step data mining guide, Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C. u. Wirth, R., 2000
- [6] Quick Guide. Machine Learning im Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, Frankfurt am Main 2018
- [7] HUBER, S., WIEMER, H., Schneider, D. u. IHLENFELDT, S.: DMME: Data mining methodology for engineering applications – a holistic extension to the CRISP-DM model. Procedia CIRP 79 (2019), S. 403–408
- [9] NIST Big Data Interoperability Framework. Volume 1, Definitions Version 2, NIST Big Data Public Working Group, Gaithersburg 2018
- [10] EDISON Data Science Framework. Part 1. Data Science Competence Framework (CF-DS), Release 2, EDISON Initiative, 2017